

PUBLIE PAR

Académies suisses des sciences · Laupenstrasse 7 · Case postale · 3001 Berne · Suisse
+41 31 306 92 20 · info@academies-suisse.ch · academies-suisse.ch

CONTACT

Groupe de travail Open Science · Olivia Denk, Spécialiste Open Science
Académies suisses des sciences · Laupenstrasse 7 · Case postale · 3001 Berne · Suisse
+41 31 306 92 20 · ord@academies-suisse.ch

INITIATEURS ET INITIATRICES DE LA CHARTE

Diego Kuonen, Université de Genève · Monique Lehky Hagen, Société médicale du Valais

AUTEURS ET AUTEURS

Olivia Denk, a+ · Beat Immenhauser, ASSH · Manuel Kugler, SATW · Diego Kuonen, Université de Genève ·
Monique Lehky Hagen, Société médicale du Valais · Gaudenz Metzger, ASSM · Marc Türlér, SCNAT · Sarah
Vermij, ASSM · Tizian Zumthurn, Science et Cité

TRADUCTION

CMB Translations, Genève

REVIEWER

Thomas Gees, Haute école spécialisée bernoise · Titus Mangham-Neupert, Université de Zurich · Katharina
Schüller, STAT-UP, Deutsche Statistische Gesellschaft · Samuel Schütz, Office fédéral de la statistique ·
Alexandra Stark, MAZ, CH Media

LECTORAT

Lea Haller, ASSH

LOGO DATA LITERACY

CH.H.GRAFIK, Naters

LAYOUT

Push'n'Pull, Berne

© 2024 Académies suisses des sciences. 1^{re} édition, 2024. La Charte est disponible gratuitement
auprès des Académies suisses des sciences. Plus d'informations :
go.academies-suisse.ch/charte-de-litteratie-des-donnees

Il s'agit d'une publication en libre accès, autorisée sous la licence Creative Commons Attribution
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Le contenu de cette publication peut être utilisé,
partagé et reproduit sans restriction et sous toutes les formes, à condition que la paternité et la source
soient dûment mentionnées et que le contenu soit redistribué sous la même licence.

CITATION REQUISE

Académies suisses des sciences (2024) : Charte suisse de littératie des données.
doi.org/10.5281/zenodo.11146009.

ISBN (online) : 978-3-905870-47-3

Avec cette publication, les Académies suisses des sciences
apportent une contribution aux ODD 4, 5 et 10.

Situation de départ

Nous vivons dans un monde de plus en plus interconnecté. L'évolution technologique, la dynamique de la diffusion des connaissances et la nécessité de filtrer et d'évaluer les informations exigent sans cesse de nouvelles compétences. La numérisation croissante et le déploiement de l'intelligence artificielle (IA), en particulier, rendent indispensable une solide littératie des données (data literacy). Celle-ci constitue l'une des compétences clés du XXI^e siècle.

Les Académies suisses des sciences appellent donc à promouvoir la littératie des données au sein de la société et à la rendre accessible à tout le monde. Il s'agit d'enseigner et d'ancrer, sous une forme appropriée, une utilisation responsable et éclairée des données à chaque niveau de formation et dans tous les domaines pertinents de la société.

La présente Charte sert de guide pour la promotion de la littératie des données. Les Académies suisses des sciences l'ont élaborée en collaboration avec le Dr ès sc. Diego Kuonen, professeur de science des données à l'Université de Genève, et la Dr méd. Monique Lehky Hagen, spécialiste en médecine interne, en tenant compte de l'état des recherches et des développements internationaux.ⁱ D. Kuonen et M. Lehky Hagen ont lancé ensemble l'appel « Data Literacy – Suisse » publié en juillet 2020.ⁱⁱ

Mission

La Charte suisse de littératie des données sert de référence pour la création d'une culture des compétences en matière de données en Suisse et pour son ancrage en tant qu'élément central de la formation générale dans un monde numérique. À cet effet, toutes les parties prenantes sont impliquées, des personnes privées aux journalistes et responsables politiques en passant par les chercheuses et chercheurs ainsi que les personnes travaillant dans l'administration et le secteur de l'économie.

Vision

Le but de la Charte suisse de littératie des données est de transmettre à la population suisse les bases essentielles de l'autodétermination numérique et de l'utilisation critique et réfléchie des données et, ainsi, d'encourager un changement culturel fondamental de la société en ce qui concerne les données et leur usage.

ⁱ La charte allemande élaborée en 2021 par l'association allemande Stifterverband a notamment servi de base : Schüller, K., Koch, H. & Rampelt, F. (2021). Data-Literacy-Charta. Version 1.2. Berlin : Stifterverband. <https://www.stifterverband.org/charta-data-literacy>

ⁱⁱ <https://www.data-literacy.ch/>

I. Introduction

Qu'est-ce que les données ?

Les données sont des unités d'information analogiques et numériques qui sont disponibles dans divers formats sous forme de chiffres, de textes, d'images, de vidéos ou de sons. Les êtres humains laissent de nombreuses traces dans le monde analogique comme numérique. Ces traces, sous forme de données, peuvent être saisies, analysées et transformées en informations.

Qu'est-ce que la littératie des données ?

La littératie des données (ou « culture des données », data literacy en anglais) comprend les compétences permettant de collecter, de gérer, d'évaluer et d'utiliser les données de manière critique et réfléchie dans leur contexte respectif, ceci en respectant les principes d'éthique des données et de la protection des données.

Une utilisation éthique des données implique également de tenir compte des aspects économiques, sociaux et écologiques liées à celle-ci. Prendre conscience de la trace numérique que l'on laisse en utilisant des services informatiques est un élément tout aussi essentiel de la littératie des données.

La littératie des données permet de renforcer l'autodétermination et le sens de responsabilité individuel et encourage tout le monde à participer de manière respectueuse à la société et à l'économie dans un monde marqué par la numérisation.

Puisque les données, les méthodes, les technologies et les pratiques changent en permanence, la littératie des données nécessite une culture de l'apprentissage tout au long de la vie et un dialogue permanent. Dans une perspective de long terme, elle doit s'accompagner d'un échange continu entre les « productrices et producteurs de données » et les « consommatrices et consommateurs de données ».

La littératie des données permet :

- de participer activement aux opportunités liées à l'utilisation des données en tant que productrice ou producteur de données ou consommatrice ou consommateur de données ;
- de gérer ses propres données et celles d'autrui de manière réfléchie et responsable ;
- d'évaluer de manière critique les principes fondamentaux des technologies basées sur les données, telles que l'IA, et de les utiliser de manière adéquate.

II. Principes directeurs

Compétence clé du XXI^e siècle, la littératie des données repose sur cinq principes. Ceux-ci forment un cadre de référence commun permettant de mettre en place des processus de décision et des offres de formation initiale et continue axés sur l'avenir.

1. La littératie des données, un bien accessible à toutes et à tous

La littératie des données permet de s'émanciper dans un monde moderne et numérique, c'est pourquoi elle est importante pour tout le monde. Son enseignement vise à ce que chaque individu, et la société dans son ensemble, fassent usage des données de manière réfléchie, appropriée et éthique.

2. La littératie des données, un apprentissage tout au long de la vie

La littératie des données doit être ancrée dans tous les domaines de formation, formels ou non, et devenir ainsi partie intégrante de la culture générale. Il s'agit d'apprendre systématiquement comment collecter, évaluer, utiliser et interpréter les données de manière appropriée pour chaque cas.

Les apprenantes et apprenants doivent être en mesure d'acquérir des connaissances et de prendre des décisions en se fondant sur des données de manière active et (auto)critique. Il est également essentiel de prendre conscience des traces que l'on laisse derrière soi en tant que producteur ou productrice de données et des conséquences qui en découlent.

Pour que l'apprentissage tout au long de la vie soit accessible à chacune et à chacun, il convient aussi de mettre sur pied des programmes de littératie des données pour les formations initiales et continues professionnelles et extrascolaires. Par ailleurs, les médias jouent un rôle important dans l'apprentissage tout au long de la vie, d'une part en appliquant les bonnes pratiques et, d'autre part, en rédigeant des articles à ce sujet, ce qui permet d'améliorer les connaissances du public et d'aider chacune et chacun à former une opinion propre.

3. La littératie des données doit être considérée sous différents angles

La littératie des données comprend les perspectives suivantes, qui doivent toujours être prises en compte :

- la perspective socio-culturelle : qu'est-ce que je devrais faire avec ces données ? Les données devraient être utilisées de manière à créer des avantages durables pour les personnes, la société et l'environnement ;
- la perspective juridique : qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec ces données ? La protection des données et les autres dispositions légales relatives à l'utilisation des données doivent toujours être respectées ;
- la perspective de l'utilisation : qu'est-ce que je veux faire concrètement avec ces données ? Les collectes et analyses des données doivent toujours être adaptées à leurs applications concrètes ;
- la perspective technique et méthodologique : qu'est-ce que je peux faire avec ces données ? Les moyens techniques et méthodologiques disponibles influencent la manière dont les données sont collectées et traitées et les enseignements et décisions qui peuvent en être déduits.

4. La littératie des données, base de l'acquisition de connaissances et de la prise de décisions fondées sur les données

La littératie des données comprend notamment les aspects suivants, qui permettent de trouver des réponses fondées sur les données à des problèmes réels :

- collecter, utiliser, diffuser et protéger les données de façon adéquate, les examiner en adoptant un regard critique et réfléchi et les interpréter de manière interdisciplinaire dans le contexte approprié ;
- reconnaître et comprendre l'importance de la qualité des données, notamment évaluer les données en fonction de leur capacité à remplir un objectif spécifique ;
- trier les données et les informations ainsi obtenues et, par exemple, évaluer l'utilisation de l'IA de manière critique et réfléchie ;
- agir en se fondant sur les données, c'est-à-dire avoir conscience du fait que les données adéquates permettent d'acquérir des connaissances et de prendre des décisions.

5. La littératie des données, ancrée dans l'éthique

L'éthique des données se reflète de manière transversale dans tous les domaines de la littératie des données. Cela signifie que les aspects éthiques jouent toujours un rôle important et sont indispensables dans le cadre de la collecte, de la gestion, de l'évaluation et de l'utilisation des données.

L'éthique des données ainsi que les valeurs individuelles et sociales contribuent de manière significative à la poursuite des bons objectifs et à la mise en œuvre de moyens techniques et méthodologiques adéquats pour l'acquisition de connaissances et la prise de décisions fondées sur les données.

III. Appel

Les Académies suisses des sciences appellent l'ensemble de la population, toutes les disciplines concernées, les médias et les responsables politiques à lancer, à faire avancer et à mettre en œuvre ce changement culturel dans leur contexte respectif en suivant les principes de la présente Charte suisse de littératie des données. Les Académies suisses des sciences contribuent avec cette charte à un changement coordonné et à grande échelle en matière de littératie des données. Celui-ci doit permettre à l'ensemble des actrices et acteurs d'échanger et d'utiliser en toute confiance leurs données dans tous les domaines, en respectant la méthodologie, l'éthique et la protection des données, pour le bien d'une société inclusive, participative et éclairée.

